

une fusée. La polémique s'est quelque peu estompée depuis, laissant place à une volonté de contextualiser le monument et de l'utiliser dans le cadre d'expositions pédagogiques sur le passé colonial. La rénovation récente de la *Praça do Império* (place de l'Empire), toute proche du monument des Découvertes à Belém, a également suscité de vifs débats, celle-ci, édifiée en 1940, associant étroitement des blasons de villes et territoires qui, à l'époque, matérialisaient «le Portugal un et indivisible», «la nation une» – du «Minho à Timor» disait-on dans les années 1960 –, le blason de la ville d'Aveiro côtoyant par exemple celui de l'Angola.

Comme l'a relevé la responsable du groupe de travail de l'ONU sur les personnes d'ascendance africaine qui s'est rendue au Portugal en décembre 2021, «l'identité portugaise continue d'être définie par son passé colonial, ainsi que par l'esclavage et le trafic d'Africains», avant de «s'inquiéter de la prévalence de la discrimination raciale et de la situation des droits humains des personnes d'ascendance africaine au Portugal¹³.» L'essayiste et philosophe Eduardo Lourenço (1923-2020) avait déjà relevé, dès la fin des années soixante-dix dans son *Labyrinthe de la saudade*, que «[l'empire portugais constitue] un empire-masque qui nous a distraits de

nous-mêmes, de notre espace continental, parce que nous avons du mal à nous accepter comme nous sommes réellement, sans les territoires qu'un jour nous avons pensé posséder.»

Ce passé colonial que Salazar et son régime de l'*Estado Novo* ont cherché à magnifier au point de l'idolâtrer et de le défendre jusqu'au bout dans un esprit d'ultime croisade, continue de poser problème, alors que le nativisme et la xénophobie s'incarnent dans une extrême-droite revancharde qui surfe sur la vague populiste d'une droite radicale «décomplexée» à l'échelle mondiale. À l'heure où le Portugal commémore le cinquantième anniversaire de la révolution des Œillets d'avril 1974, ce «25 avril» honni notamment par l'extrême-droite, celui que *Le Monde* qualifiait en juillet 1970 de «dictateur d'ancien régime» n'a peut-être pas fini de surprendre. Si le salazarisme est mort avec Salazar, sa mémoire reste ambiguë, teintée parfois de «*saudade*» chez certains, sur fond de politiques d'austérité visant à consacrer «l'ordre immuable des choses». En mars 2022, la démocratie portugaise a dépassé en durée les 48 ans de la dictature instaurée le 28 mai 1926 par des militaires. Un cap qu'il faut ne jamais perdre de vue et fortifier inlassablement. En somme, le message porteur d'espoir du 25 avril 1974.

EJ Les « Stolpersteine », pavés de mémoire, comme marqueurs mémoriels participatifs dans l'espace public local

Christian MATHIS - Titulaire d'un doctorat en didactique de l'histoire de l'université Carl von Ossietzky d'Oldenburg en Allemagne. Il est professeur de didactique de l'histoire à la Haute école pédagogique de Zurich, Suisse, où il dirige le groupe de recherche en didactiques des sciences sociales. Ses recherches portent sur la culture historique et l'enseignement de l'histoire, l'enseignement de la Shoah et l'éducation à la citoyenneté.

Résumé : L'article porte sur ce que l'on appelle en allemand les « Stolpersteine ». Il s'agit de pavés recouverts d'une plaque en laiton qui sont encastrés à l'endroit où des victimes du nazisme ont vécu ou ont été déportées. Ces pavés de mémoire peuvent être considérés comme des marqueurs de mémoire matérialisés dans l'espace public. Ils témoignent de la manière dont chaque société gère l'histoire et la mémoire, et renvoient aux fonctions de la mémoire pour l'individu et la société. L'histoire de ce projet européen de mémoire participative ainsi que sa fonction mémorielle dans l'espace public sont d'abord présentées. Il est ensuite question des victimes suisses du national-socialisme, ainsi que du choix exemplaire des « Stolpersteine » comme marqueurs mémoriels à Zurich. Enfin, d'un point de vue didactique, l'accent est mis sur la possibilité qu'offrent les pavés de mémoire de développer une pratique participative et discursive de la commémoration.

Mots-clés : marqueurs mémoriels, pavés de mémoire, pensée historienne, Shoah, histoire suisse.

13. *Statement to the Media by the United Nations Working Group of Experts on People of African Descent, on the conclusion of its official visit to Portugal, 29 novembre-6 décembre 2021.*

<https://www.ohchr.org/en/documents/country-reports/ahrc5154add2-visit-portugal-report-working-group-experts-people-african>.

LES «STOLPERSTEINE», PAVÉS DE MÉMOIRE, PARTIE INTÉGRANTE DE LA CULTURE MÉMORIELLE

Cet article porte sur ce que l'on appelle en allemand les «Stolpersteine». Il s'agit de pavés recouverts d'une plaque en laiton qui sont encastrés à l'endroit où des victimes du nazisme ont vécu ou ont été déportées. Cinq lignes de texte sont toujours gravées sur la plaque carrée. Elles s'ouvrent par la formule «Ici habitait», suivie du nom et de l'année de naissance de la personne, de la date de sa déportation, si elle est connue, de celle de sa mort et d'une indication sur les raisons de sa persécution. Avec le laiton lumineux, les pierres se distinguent visuellement au sol. «Stolperstein» peut être traduit par «pavé de mémoire», mais signifie littéralement «pierre d'achoppement». Bien sûr, personne ne doit vraiment trébucher physiquement. C'est une métaphore. Mais trébucher, c'est être interrompu dans son cheminement habituel. Avec ce marquage concret dans l'espace public, la mémoire fait une irruption inopinée. Elle marque une rupture dans la vie quotidienne qui est imprévisible et à laquelle on ne s'est pas préparé.

Les pavés de mémoire peuvent être considérés comme des marqueurs de mémoire matérialisés dans l'espace

public. Ils témoignent de la manière dont chaque société gère l'histoire et la mémoire, et renvoient aux fonctions de la mémoire pour l'individu et la société. Dans leurs travaux sur la mémoire, Aleida et Jan Assmann ont élaboré le concept de mémoire culturelle. Cette mémoire est toujours fragile et doit être élaborée en permanence, car elle se doit d'assurer une continuité de sens. La mémoire se déploie, souvent de manière ritualisée, par le biais d'affirmations et d'expressions médiatisées. Les attributions de sens sont alors consolidées. La mémoire culturelle véhicule ainsi un ensemble fixe de contenus, de valeurs et de sens¹.

Les pavés de mémoire ne font pas seulement partie de la culture mémorielle, ils sont également considérés comme des médias de mémoire complexes, grâce auxquels la mémoire collective peut être appropriée, communiquée et perpétuée à un moment donné. En tant que médias, elles laissent une «empreinte» dans la mémoire et contribuent ainsi au consentement social sur des valeurs durables et contraignantes².

De telles pierres ont été récemment installées en Suisse, par exemple à Zurich, Winterthur, Bâle et Berne. Cela peut étonner a priori puisqu'aucune personne n'a été déportée à partir d'un endroit quelconque du territoire suisse. Toutefois, à y regarder de plus

près, les pavés de mémoire suisses déconcertent et dérangent à la surface, mais ils ont aussi une fonction de provocation : ils sont des pierres sur lesquelles on trébuché, nous tirant ainsi de notre routine et offrant une nouvelle perspective, celle de nous inviter à réfléchir.

Dans cette contribution, j'aborderai l'histoire du projet des pavés de mémoire et de ses critiques. Je me pencherai ensuite sur leurs fonctions comme marqueurs mémoriels dans l'espace public. Puis, j'aborderai les victimes suisses du national-socialisme et le fait que leur histoire a été traitée tardivement. Enfin, je me pencherai concrètement sur les pavés zurichois, en m'appuyant sur les connaissances élaborées précédemment pour les situer dans la mémoire suisse des victimes du nazisme et dans l'histoire de la Suisse à l'époque du nazisme.

LE PROJET DES PAVÉS DE MÉMOIRE ET SES CRITIQUES

En 1992, les premiers de ces minimonuments ont été créés par l'artiste allemand Gunter Demnig. Depuis 30 ans, il travaille avec son projet artistique contre l'oubli des victimes du nazisme. Il pose des pavés avec des

plaques de laiton fabriquées à la main sur les trottoirs des anciens lieux de vie des victimes de la Shoah. Il avive ainsi le souvenir des crimes nazis sur les lieux concrets où ils se sont produits. Certes, la société allemande commémorait le génocide, mais en limitant le souvenir aux monuments commémoratifs et aux mémoriaux. De plus, les crimes étant localisés dans des camps de concentration et des centres de mise à mort, ces lieux sont le plus souvent très éloignés³.

Aujourd'hui, dans le monde, plus de 100 000 pavés portent le nom d'une victime du nazisme. Ils restituent leur identité à d'innombrables personnes déshumanisées et rendent dicible l'indicible. Grâce à leur dimension matérielle dans un espace concret, les destins individuels deviennent «tangibles». Jusqu'à aujourd'hui, cette pratique s'est diffusée lentement dans plus de vingt-cinq pays. C'est ainsi que ce qui était à l'origine un phénomène allemand est devenu européen et, plus récemment, mondial, soulignant de manière impressionnante l'impact politique de la commémoration publique et individuelle⁴. Les pavés de mémoire tels qu'ils sont dispersés en Europe, représentent donc le plus grand «monument décentralisé»⁵. Cela témoigne du «désir de nombreux Européens de

3. Silvija Kavčič, Thomas Schaarschmidt, Anna Warda et al., « Das Kunstprojekt Stolpersteine aus deutscher und internationaler Perspektive. Einleitung », in Silvija Kavčič, Thomas Schaarschmidt, Anna Warda et al. (eds.), *Steine des Anstosses: die Stolpersteine zwischen Akzeptanz, Transformation und Adaption*, Berlin, Metropol, 2021, p. 17.

4. *Ibid.*, p. 35. L'ouvrage évoque aussi la dimension internationale et suggère de commémorer de la même manière d'autres victimes de crimes contre l'humanité, comme les victimes de la dictature militaire argentine ou les femmes prostituées de force dans les bordels de guerre japonais en Corée du Sud.

5. Dora Osborne, « Mal d'archive: On the Growth of Gunter Demnig's Stolpersteine-Project », *Paragraph*, 37 (3), 11.2014, pp. 372-386.

se pencher sur la question et de faire mémoire» ainsi que de «surmonter le passé»⁶.

Le projet de Demnig a cependant été critiqué dès le début. Charlotte Knobloch, ancienne présidente de la communauté israélite de Munich et de Haute-Bavière, a notamment décrié le positionnement des pavés dans le sol. Selon elle, les victimes du nazisme et leurs noms seraient ainsi une nouvelle fois bafoués parce que piétinés⁷. Demnig a souligné en revanche que l'on se penche pour lire les inscriptions et que l'on s'incline ainsi devant les victimes. De plus, les pavés ne sont pas des pierres tombales⁸. Et si nous marchons malgré tout dessus, Bill Niven souligne que «nous nous arrêtons, nous réalisons ce que nous avons fait et nous nous rappelons la fragilité de la mémoire et le danger toujours présent de fermer les yeux, même si, dans ce cas, c'était involontaire»⁹. De plus, nous percevons sans

doute mieux les pavés en raison de leur position. Le choix des victimes du nazisme a également été discuté. En outre, le langage nazi utilisé, comme l'expression «Rassenschande» (honte raciale), a été critiqué, ce qui a conduit à le mettre entre guillemets pour créer une distance¹⁰. En fin de compte, le projet de Demnig engage aussi une question financière, qui correspond aujourd'hui à une somme considérable, mais qu'il faut bien sûr nuancer puisqu'elle concerne les trente années écoulées¹¹.

Malgré les critiques, les pavés de mémoire – considérés à l'origine comme subversifs et résistants – sont aujourd'hui pratiquement devenus un «objet mainstream» de la culture mémorielle. Dans de nombreuses villes, il est ainsi presque devenu de bon ton, d'en poser¹². En Allemagne, ils sont considérés comme des marqueurs reconnus de la mémoire des victimes du nazisme. Ils y fonctionnent comme

6. Anna Warda, « Ein Kunstdenkmal wirft Fragen auf. Die "Stolpersteine" zwischen Anerkennung und Kritik », *Zeitgeschichte online*, 21.03.2017, https://zeitgeschichte-online.de/geschichtskultur/ein-kunstdenkmal-wirft-fragen-auf#_ftn32, consulté en avril 2023 (comme ci-après). Trad. par CM.

7. Anne Goebel, « Opfer des NS-Terrors. Neue Diskussion über die Stolpersteine », *Süddeutsche Zeitung*, 17.05.2010. En ligne : <https://www.sueddeutsche.de/muenchen/opfer-des-ns-terrors-neue-diskussion-ueber-die-stolpersteine-1.677117> ; Jakob Wetzel, « Gedenken, das entzweit. Debatte um Stolpersteine », *Süddeutsche Zeitung*, 13 octobre 2014. En ligne : <https://www.sueddeutsche.de/muenchen/debatte-um-stolpersteine-gedenken-das-entzweit-1.2170096>.

8. Gunter Demnig, « Die Erinnerung in den Alltag holen – das Projekt STOLPERSTEINE », *bbp.de, Dossier Rechtsextremismus*, 12 juin 2014, <https://www.bbp.de/politik/extremismus/rechtsextremismus/179980/die-erinnerung-in-den-alltag-holen-das-projekt-stolpersteine>.

9. Bill Niven, « Im Wandel der Zeiten. Die Bedeutung der Stolpersteine heute », in Kavčič et al., *Steine des Anstosses...*, op. cit., p. 81. Trad. par CM.

10. Kavčič et al., « Das Kunstprojekt Stolpersteine... », op. cit., pp. 38-39. Comme cette solution ne satisfaisait pas de nombreux critiques, l'équipe de Demnig a publié une mise au point en 2017 : http://www.stolpersteine.eu/fileadmin/pdfs/Statement_Inschriften_2017.pdf.

11. Un pavé coûte 120 €. Ce prix couvre « non seulement les matériaux et la fabrication des pierres, mais aussi la pose elle-même. Il comprend également toutes les dépenses connexes, telles que les frais de déplacement, l'organisation par notre équipe, l'aide à la recherche que nous proposons, le travail pédagogique et la création de notre base de données », nous explique la fondation Demnig sur son site web. Cf. www.stolpersteine.eu/fileadmin/pdfs/STOLPERSTEINE_Aufschlag_auswaerts.pdf. Trad. par CM.

12. Niven, « Im Wandel... », art. cit.

des médias de la mémoire dans l'espace public, et ce malgré l'absence d'indications sur le contexte de leur création et les intentions de leurs commanditaires¹³.

LES FONCTIONS DES PAVÉS DE MÉMOIRE EN TANT QUE MARQUEURS DE MÉMOIRE DANS L'ESPACE PUBLIC

Les pavés de mémoire remplissent les fonctions les plus diverses en matière de mémoire. Ils servent notamment d'éléments de liaison entre le passé, les personnes historiques et l'espace local¹⁴. Dans ce qui suit, nous allons mettre l'accent sur ces trois dimensions :

1) *Le lien avec des personnes réelles* : en mettant en évidence les récits de vie des victimes désormais considérés comme un élément central de la culture mémorielle publique et locale. Les nazis étaient déterminés à effacer l'identité de groupes entiers. Dans les camps, les captifs furent réduits à des numéros. Presque tout leur patrimoine matériel et immatériel a été volé et détruit. Aucun souvenir ne devait être possible. Avec les pavés de mémoire, Demnig voulait inverser ce processus en se référant explicitement au Tal- mud : « Un homme n'est oublié que

lorsqu'on ne se souvient plus de son nom »¹⁵. Les pierres commémoratives rendent donc leurs noms aux victimes du nazisme. Bien que chaque pavé soit fabriqué individuellement, ils suivent toutes le même modèle, avec la formule « Ici habitait ». Viennent ensuite le nom d'une personne, sa date de naissance et les étapes de la persécution et de l'extermination. Le souvenir de la Shoah est ainsi personnalisé ; et les victimes du nazisme sont re-personnalisées par le récit. Les destins commémorés renvoient en outre de manière exemplaire à une généralité, par exemple à un groupe spécifique de victimes. De plus, ils sont ramenés dans l'espace public.

2) *Le lien avec l'espace urbain concret* : outre le lien avec la personne, le pavé suggère aussi un lien direct avec le lieu concerné. Les pierres, en tant que marqueurs mémoriels, renvoient « de manière discrète » aux crimes commis par les nazis¹⁶. Elles peuvent passer facilement inaperçues. Mais le regard peut aussi être attiré. Il est possible de s'arrêter ou de « trébucher ». Danielle Drozdowski a mené une étude de terrain et a pu montrer que les passants, après avoir lu les inscriptions sur les pavés, levaient les yeux et observaient le bâtiment¹⁷. En outre, le regard sur

13. Le manque de contextualisation des pierres sur place a d'ailleurs été critiqué il y a 15 ans, cf. Harjes Kristen, « Stumbling Stones », *German Politics & Society* 23 (1), 2005, pp. 138-151.

14. Warda, « Ein Kunstdenkmal wirft Fragen auf. Die "Stolpersteine" zwischen Anerkennung und Kritik », op. cit., 2017.

15. Cf. <http://www.stolpersteine.eu>.

16. Warda, « Ein Kunstdenkmal wirft Fragen auf. Die "Stolpersteine" zwischen Anerkennung und Kritik », op. cit., 2017.

17. Danielle Drozdowski, « Encountering memory in the everyday city », in Danielle Drozdowski, Sarah De Nardi et Emma Waterton (eds.), *Memory, place and identity: commemoration and remembrance of war and conflict*, Londres, Routledge, Taylor & Francis Group, 2016, p. 26.

les crimes nazis peut changer en raison de leur placement dans l'espace public. Car les crimes « n'ont pas commencé dans les camps de concentration et d'extermination ; la discrimination et la persécution commençaient déjà dans les communes »¹⁸. Ainsi, les pavés relient un lieu concret à une personne concrète – et aux événements de l'époque nazie.

3) *Le lien avec une culture mémorielle participative* : à l'origine, les pavés de mémoire étaient un projet artistique. Demnig posait généralement les pierres lui-même. Depuis lors, le projet est porté par de nombreuses associations nationales, régionales et locales. Les initiatives de pavage viennent généralement « d'en bas », de proches et d'associations. Les pavés représentent donc un « grass root-movement »¹⁹. Kirsten Harjes qualifie même les pierres de « countermonument »²⁰, afin de souligner le contraste avec les monuments initiés par l'État « d'en haut » : Dans les lieux concrets, des milliers d'histoires de vie de personnes persécutées et exterminées ont été recherchées. Dora Osborne se réfère à Jacques Derrida – à son livre *Mal d'archive*²¹ – et décrit la pose

des pavés comme un acte d'archivage de cette histoire qui n'est plus que « cendres et poussière ». Car, selon elle, les biographies n'auraient sans cela jamais fait l'objet de recherches et seraient donc restées dans l'oubli²². De nombreuses personnes s'engagent pour obtenir les autorisations nécessaires à la pose des pavés. Souvent, un programme-cadre est organisé à cet effet, ce qui permet d'attirer l'attention du public sur ces installations et donc sur la mémoire des victimes du nazisme. Pour Kavčič et al., le public « ne se forme cependant pas seulement lors de la pose, mais déjà par avance, lorsque sur place, les médias, les conférences et les tables rondes informent et discutent du sort des personnes persécutées »²³. En outre, les pierres continuent à être thématiques publiquement après leur pose, par exemple dans le cadre de visites guidées de la ville, de manifestations éducatives ou de matériel pédagogique. De plus, les initiateurs recherchent souvent les familles des victimes dans le monde entier et les impliquent dans le processus de pose²⁴.

Je vais m'intéresser ci-après aux victimes suisses et montrer, à partir

18. Warda, « Ein Kunstdenkmal... », *op. cit.* Trad. par CM.

19. Danielle Drozdowski, « Stolpersteine and memory in the streetscape », in Hamzah Muzaini et Claudio Minca (eds.), *After Heritage*, Cheltenham, Elgar publishing, 2018, pp. 130-147.

20. Harjes, « Stumbling Stones », *op. cit.*, 2005. En France, Bordeaux joue à cet égard un certain rôle de précurseur par rapport à la politique nationale officielle de la mémoire, cf. Claire Kaiser, « [K]Ein Konzept für Frankreich? Das Projekt Stolpersteine im Erinnerungskontext der Fünften Republik », in Silvija Kavčič, Thomas Schaarschmidt, Anna Warda et al. (eds.), *Steine des Anstosses: die Stolpersteine zwischen Akzeptanz, Transformation und Adaption*, Berlin, Metropol, 2021, pp. 124-147.

21. Jacques Derrida, *Mal d'archive. Une impression freudienne*, Paris, Éditions Galilée, 1995.

22. Osborne, « Mal d'archive... », *op. cit.* C'est par exemple le cas de presque toutes les personnes pour lesquelles des pavés ont été posés à Zurich.

23. Kavčič et al., « Das Kunstprojekt Stolpersteine... », *op. cit.*, pp. 24-25. Trad. par CM.

24. *Ibid.*, p. 12.

du cas de Zurich, le caractère exemplaire des pavés de mémoire en ce qui concerne la manière d'aborder la commémoration des victimes ou des différents groupes de victimes suisses du régime nazi.

VICTIMES SUISSES DU NAZISME ET COMMÉMORATION TARDIVE

« Le fait que des Suissesses et des Suisses aient également été victimes de la tyrannie nazie n'est guère entré dans la mémoire collective suisse »²⁵, a récemment déclaré l'historienne Christina Späti. Et ce, même si « entre 1933 et 1945, des centaines de Suissesses et de Suisses se sont adressés aux consulats et légations suisses dans de nombreux pays européens [...] et ont ainsi été fichés »²⁶. Aujourd'hui encore, la Suisse officielle a du mal à reconnaître les victimes suisses de la dictature nazie. Se confronter à elles serait reconnaître à la fois une certaine

responsabilité et une implication dans les atrocités et les injustices causées par le régime nazi²⁷. La Commission Indépendante d'Experts Suisse-Seconde Guerre Mondiale (CIE) ajoute à ce propos que « l'opinion publique s'en désintéressait ; elle redoutait de plus en plus la menace présente du stalinisme et oubliait celle, passée, du nazisme. Le vent avait tourné »²⁸.

En 2017 encore, pendant la présidence suisse de l'*International Holocaust Remembrance Alliance* (IHRA, Alliance internationale pour la mémoire de la Shoah), il n'a pas été question des victimes suisses du nazisme²⁹. Jacques Picard et Daniel Thürer y ont vu notamment le signe d'un manque de « politique de reconnaissance », qui se reflète également dans la culture mémorielle et la politique de commémoration de la Confédération³⁰.

Récemment, la recherche sur les victimes suisses du nazisme a toutefois avancé³¹. Balz Spörri, René Staubli

25. Christina Späti, « Möglichkeiten und Schwierigkeiten der Erforschung der Schweizer NS-Opfer », in Maoz Azaryahu, Ulrike Gehring, Fabienne Meyer et al. (eds.), *Erzählweisen des Sagbaren und Unsagbaren / Between Commemoration and Amnesia. Formen des Holocaust-Gedenkens in schweizerischen und transnationalen Perspektiven / Forms of Holocaust Remembrance in Swiss and Transnational Perspectives*, Cologne, Böhlau, 2021, p. 443. Trad. par CM.

26. *Ibid.*, p. 443.

27. Regula Ludi et Anton-Andreas Speck, « Swiss Victims of National Socialism. An Example of How Switzerland Came to Terms with the Past », in John K. Roth, Elisabeth Maxwell, Margot Levy et al. (eds.), *Remembering for the Future: The Holocaust in an Age of Genocide*, Londres, Palgrave Macmillan UK, 2001, p. 914. En ligne : https://doi.org/10.1007/978-1-349-66019-3_123.

28. Commission Indépendante d'Experts Suisse - Seconde Guerre mondiale, *La Suisse, le national-socialisme et la Seconde Guerre mondiale. Rapport final*, Zurich, Pendo, 2002, p. 490. En ligne : <https://www.uek.ch/fr/>.

29. Bericht des EDA zur Schweizer Präsidentschaft der IHRA, 2017. En ligne : https://www.eda.admin.ch/dam/eda/de/documents/aktuell/dossiers/20180620-IHRA-CH17-report_DE.PDF.

30. Jacques Picard et Daniel Thürer, *Was fehlt und was es braucht. Zu den Schweizerischen Opfern der nationalsozialistischen Verfolgung 1933-1945 und ihrer Anerkennung seit 1945 bis heute*, 1^{er} janvier 2018. En ligne : https://www.academia.edu/38328662/Was_fehlt_und_was_es_braucht_Zu_den_Schweizerischen_Opfern_der_nationalsozialistischen_Verfolgung_1933_1945_und_ihrer_Anerkennung_seit_1945_bis_heute.

31. Balz Spörri, René Staubli et Benno Tuchschild, *Les victimes oubliées du III^e Reich : les déportés suisses dans les camps nazis*, Neuchâtel, Livreo-Alphil, 2021 (Les routes de l'histoire).

et Benno Tuchschnid documentent dans leur livre *Les victimes oubliées du IIIe Reich* les destins individuels de personnes déportées pendant la période nazie. Selon leurs recherches, au moins 408 citoyens suisses ont été déportés dans des camps de concentration nazis. S'y ajoutent 334 hommes, femmes et jeunes qui sont nés en Suisse et y ont grandi, mais qui n'avaient pas la nationalité suisse. Sur ces 742 personnes, 468 n'ont pas survécu aux camps de concentration³². Les auteurs ont remis les documents recherchés aux Archives d'histoire contemporaine de l'École Polytechnique Fédérale de Zurich où ils sont à la disposition du public pour d'autres recherches.

Späti atteste que cette étude a été effectuée avec un grand soin et un niveau élevé de réflexion en ajoutant que, «néanmoins, les victimes suisses du nazisme demeurent jusqu'à aujourd'hui fortement en attente de nouvelles recherches»³³. En effet, contrairement à la plupart des pays européens, il n'existe en Suisse «ni une liste qui recenserait les victimes suisses du national-socialisme, ni une culture mémorielle qui attribuerait à ces destins [...] une importance

dépassant le cas particulier»³⁴. Malgré l'ampleur de leur étude, Spörri et ses collègues se concentrent effectivement sur les victimes suisses des camps de concentration au sens strict du terme. Les victimes du nazisme qui ont été détenues ou assassinées dans des camps d'internement dans les territoires occupés ou dans des prisons ou des camps de travail n'ont pas été incluses. De même, elle ne comprend pas «ceux qui n'ont pas été arrêtés, mais qui ont été contraints de fuir ou qui ont subi des pertes économiques par suite d'"aryanisations" et autres discriminations»³⁵. Späti souligne ainsi l'hétérogénéité du groupe des victimes du nazisme en Suisse³⁶.

En fait, la Suisse officielle ne s'est pas engagée de manière suffisamment conséquente pour la défense de «ses» détenus. Souvent, les fonctionnaires et les politiciens étaient même plutôt contents que les nazis «s'en occupent», s'agissant notamment de juifs, de militants de gauche, d'homosexuels ou de criminels³⁷. Regula Ludi et Anton-Andreas Speck portaient un jugement similaire dans une étude antérieure : «Il y a suffisamment d'indications que le Conseil fédéral n'a pas utilisé tous les moyens disponibles pour sauver les

citoyens suisses persécutés à l'époque du national-socialisme.»³⁸

Späti insiste toutefois sur le fait qu'il n'est pas encore possible d'évaluer de manière définitive l'engagement réel des autorités suisses, en raison du manque de recherches³⁹. Les études menées jusqu'à présent ont toutefois montré qu'elles reconnaissent souvent «le nouvel "ordre public" que les nationaux-socialistes imposaient dans les territoires occupés et ne protestaient donc pas fondamentalement contre les mesures qui en découlaient»⁴⁰. Dans de nombreux cas, les autorités suisses ne sont ainsi pas intervenues en faveur de personnes engagées dans la résistance politique⁴¹. De plus, selon Späti, les autorités suisses ont également hésité ou agi au détriment des personnes détenues pour des motifs antisémites ou anticommunistes⁴². La Commission Bergier avait déjà constaté que «les autorités fédérales étaient donc prêtes à sacrifier des principes de droit fondamentaux dans la question

de la protection diplomatique»⁴³. Cela concernait en particulier les femmes qui perdaient leur nationalité en cas de mariage avec un non-Suisse⁴⁴.

LES PAVÉS DE MÉMOIRE À ZURICH

Depuis 2020, des pierres posées à l'initiative de l'association Stolpersteine Suisse⁴⁵ commémorent des victimes zurichoises du nazisme. Nous allons en parler à titre d'exemple en nous référant aux objectifs et fonctions qui leur sont attribués.

Les pavés de mémoire relient des destins individuels concrets à leurs anciens lieux de résidence dans l'espace public urbain de Zurich. Ainsi, le témoignage de ces victimes n'est plus une affaire privée. «Cela nous concerne tous», écrit Tuchschnid, qui explique que le projet est «particulièrement précieux parce qu'il n'a pas été ordonné d'en haut, mais initié par des engagements privés»⁴⁶. Ainsi, il souligne l'importance d'une culture mémorielle participative ; à

38. Ludi et Speck, « Swiss Victims... », *op. cit.*

39. Späti, « Möglichkeiten... », *op. cit.*, pp. 459-462.

40. *Ibid.*, p. 460.

41. Spörri, Staubli et Tuchschnid, *Les victimes...*, *op. cit.*, pp. 85-98.

42. Späti, « Möglichkeiten... », *op. cit.*, p. 460 ; Späti, « Arrests, Internments, and Deportations of Swiss Jews in France, and the Reactions of Swiss Authorities, 1941-1944 », *op. cit.*

43. Commission Indépendante..., *La Suisse...*, *op. cit.*, p. 382.

44. Brigitte Studer, « Citizenship as Contingent National Belonging: Married Women and Foreigners in Twentieth-Century Switzerland », *Gender & History* 13 (3), 2001, pp. 622-654. En ligne : <https://doi.org/10.1111/1468-0424.00246>.

45. Il s'agit d'une association à but non lucratif. Elle s'engage pour la mémoire des victimes du nazisme qui ont passé au moins une partie de leur vie en Suisse, qui ont été mal ou pas du tout protégées par les autorités suisses ou qui ont même été livrées aux nazis. Cf. <https://www.stolpersteine.ch/>. En 2021, des pierres ont été posées à Bâle et en 2023 à Berne. Des consultations sont en cours à Genève.

46. Benno Tuchschnid, « Stolpersteine für Schweizer KZ-Opfer. Jeder Stein ein Gedenkanstoss », *Blick*, 28.11.2020. En ligne : https://www.blick.ch/news/stolpersteine-fuer-schweizer-kz-opfer-jeder-stein-ein-gedenkanstoss-id16217546.html?utm_medium=email&utm_campaign=share-button&utm_source=transactional. Trad. par CM.

32. René Staubli et Benno Tuchschnid, « Zwischen Internet und Stolpersteinen. Eine Reflexion zu den Möglichkeiten und Vorhaben einer angemessenen Erinnerung an Schweizer Opfer des Nationalsozialismus », in Azaryahu, Gehring, Meyer, *Erzählweisen...*, *op. cit.*, p. 474.

33. Späti, « Möglichkeiten... », *op. cit.*, p. 444.

34. Christina Späti, « Denkbarrieren des Sonderfalls. Die vergessenen Schweizer Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung – Geschichte der Gegenwart », *Geschichte der Gegenwart*, 4 juin 2017, <https://geschichtedergegenwart.ch/denkbarrieren-des-sonderfalls-die-vergessenen-schweizer-opfer-der-nationalsozialistischen-verfolgung/>. Trad. par CM.

35. Späti, « Möglichkeiten... », *art. cit.*, p. 444.

36. Christina Späti « Arrests, Internments, and Deportations of Swiss Jews in France, and the Reactions of Swiss Authorities, 1941-1944 », *Holocaust and Genocide Studies* 35 (1), 2021, pp. 25-43.

37. Spörri, Staubli et Tuchschnid, *Les victimes...*, *op. cit.*

Zurich aussi, il s'agit donc bien d'une initiative ascendante, d'un mouvement parti du bas.

Pour les initiateurs, les pavés de mémoire représentent d'une part de manière exemplaire l'attitude de la Suisse officielle – ainsi que de la ville et du canton de Zurich – envers les victimes du nazisme dans les années 1933 à 1945 ; d'autre part, elles représentent de manière plus générale l'attitude de la ville, du canton et de la Confédération envers l'histoire de l'époque du nazisme. En outre, ils rappellent l'idéologie meurtrière du nazisme. Pour Tuchschnid, ces biographies montrent « comment un État se rend complice lorsqu'il place le pragmatisme et les paragraphes au-dessus de la morale et de l'éthique »⁴⁷.

À l'heure actuelle, seize pavés de mémoire ont été posés à douze endroits différents de Zurich. Les onze pavés significatifs qui ont été installés dans un premier temps entre novembre 2020 et juin 2021 sont présentés brièvement ci-après. Le choix des victimes zurichoises illustre – et c'est intentionnel – l'hétérogénéité des victimes suisses du nazisme⁴⁸.

Le plus grand groupe est constitué par les victimes de persécutions « raciales » : deux pierres rappellent ainsi la mémoire de Lea Berr (*1915) et de son fils Alain (*1942), issus d'une famille juive zurichoise. Elle a perdu la nationalité suisse en raison de son

mariage avec un juif français. Lea et Alain ont été arrêtés le 28 février 1944 à Nancy et déportés à Auschwitz via Drancy le 13 avril 1944. En Suisse, leur famille est intervenue en leur faveur, sans succès. Tous deux ont été assassinés à Auschwitz le 1^{er} février 1945 (date de décès fixée a posteriori).

Ensuite, il y a la Suissesse juive Sara « Selma » Rothschild (*1895) et ses enfants Jula (*1922) et Armand (*1924). Elle s'est installée avec sa famille en France, où ils ont été arrêtés en juillet 1942 avec d'autres juifs, déportés malgré leur nationalité suisse – et leur demande d'assistance sans issue auprès des autorités suisses – et assassinés à Auschwitz.

Henrika « Yettli » Sigmann (*1899) a rejoint sa famille à Zurich en 1909 et y a obtenu la nationalité suisse. Elle l'a cependant perdue en épousant un juif galicien. Ils s'installèrent à Amsterdam. En décembre 1942, elle, son mari et ses deux fils aînés ont été déportés à Auschwitz via Westerbork, où ils ont été assassinés le 21 janvier 1943.

Sara Sabine Pommer (*1900) a déménagé à Zurich avec sa famille juive à l'âge de trois ans. Elle s'est mariée à dix-neuf ans et a déménagé à Vienne avec son mari. Après l'« Anschluss » de l'Autriche, elle s'est rendue en Suisse avec un visa de touriste pour rejoindre sa famille, puis en France. Après l'occupation de la France, elle a tenté, sans succès, d'obtenir un

visa d'entrée, soutenue par sa famille suisse⁴⁹. Le 9 septembre 1942, elle a finalement obtenu ce visa. Mais Sara et son mari avaient été arrêtés, puis déportés, dès le 31 août 1942, puis assassinés à Auschwitz dès leur arrivée.

Julie Flöscher (*1913), née et élevée à Zurich, fait partie du groupe des personnes assassinées pour des raisons « d'hygiène raciale ». Comme elle était de nationalité allemande, elle a été placée dans des institutions allemandes au cours de son parcours médical. Considérée comme « malade mentale » ou « malade héréditaire », elle a été gazée le 17 juin 1940 au centre de mise à mort de Grafeneck dans le cadre du programme d'euthanasie T4⁵⁰.

Ce groupe de victimes comprend également Josef Traxl (*1900). Né et élevé à Zurich, Traxl était citoyen autrichien. Il a été arrêté à plusieurs reprises et expulsé du pays en raison de son homosexualité. Comme il est rentré illégalement, il a été emprisonné. En 1937, il a été officiellement expulsé vers l'Autriche. On ne sait pas comment il est arrivé au camp de concentration de Buchenwald où il est mort le 24 août 1941.

Enfin, il y a deux pavés de mémoire pour les victimes suisses de la persécution politique : Walter Kolliker (*1898)

est né à Zurich. À l'âge de vingt-cinq ans, il s'installe en Allemagne, où il souhaite ensuite se faire naturaliser. Pour cela, il devait renoncer à sa nationalité suisse, ce qui fut fait en 1930. La Prusse lui a cependant refusé la citoyenneté en 1931, ce qui a rendu sa famille apatride. Il s'engagea en tant que communiste dans la résistance antifasciste et fut emprisonné en 1933. En 1935, il redemanda la nationalité suisse. La Suisse a cependant rejeté sa demande en raison de ses convictions politiques. Le 6 juin 1938, il fut assassiné au camp de concentration de Sachsenhausen.

En 1938, le social-démocrate zurichois Albert Mülli (*1916) a fait passer des écrits communistes en contrebande à Vienne, où il a été arrêté et condamné à trois ans de réclusion. Au lieu d'être expulsé vers la Suisse après sa détention, il a été placé en « détention préventive ». Par crainte que Mülli ne redevienne actif politiquement en Suisse, les autorités ont été très peu actives pour obtenir sa libération. Il survécut ensuite trois ans au camp de concentration de Dachau et fut libéré le 29 avril par les troupes américaines. Il est décédé en 1997 à Zurich.

Le point commun de toutes les victimes zurichoises du nazisme est que les autorités suisses ne se sont pas ou

49. Pour la situation à la frontière franco-suisse, voir par exemple : *Revue d'histoire de la Shoah*, « La Suisse face au Génocide. Nouvelles recherches et perspectives », Paris, Mémorial de la Shoah, n° 210, 2019 ; Ruth Fivaz-Silbermann, *La Fuite en suisse. Les Juifs à la frontière franco-suisse durant les années de « la Solution finale » Itinéraires, stratégies, accueil et refoulement*, Paris, Calmann-Lévy, 2020.

50. L'association Stolpersteine Schweiz n'a pas pu établir à partir des dossiers disponibles si c'est la ville de Zurich qui a exercé des pressions ou si c'est la caisse maladie qui ne voulait plus prendre en charge l'« Allemande ». Cf. Adi Kälin, « Ein Stolperstein erinnert an das Schicksal einer jungen Zürcher Frau, die von den Nazis als "lebensunwertes Leben" getötet worden ist », *Neue Zürcher Zeitung*, 21 juin 2021. En ligne : <https://www.nzz.ch/zuerich/zuerich-stolperstein-erinnert-an-von-nazis-getoetete-junge-frau-ld.1630483?reduced=true>.

47. *Ibid.*

48. <http://www.stolpersteine.ch>. Cette recherche sur les personnes qui sont présentées ici a d'abord et aussi été menée par Jakob Tanner, professeur émérite d'histoire à l'Université de Zurich et ancien membre de la Commission indépendante d'experts Suisse-Second Guerre mondiale (Commission Bergier).

pas suffisamment engagées en leur faveur. Ces cas particuliers révèlent la fragilité de la citoyenneté suisse, mais aussi des postures antisémites et anticomunistes du côté des autorités. En ce qui concerne Julie Flöschler, soulignons aussi le rôle de la ville de Zurich dans l'histoire de la psychiatrie et de l'idée d'«hygiène raciale», qui a perduré au-delà de l'époque nazie⁵¹.

CONCLUSION

J'ai présenté l'histoire des pavés de mémoire, discuté des critiques de ce projet, puis je suis passé à sa dimension suisse et, plus concrètement, aux pierres zurichoises. Par une approche biographique, j'ai montré que différents destins individuels exemplaires témoignent ici du fait que les persécutions pouvaient toucher n'importe qui.

Il a également été souligné que la décentralisation et l'ancrage local constituent des éléments marquants du projet de pavés de mémoire. Cela vaut également pour la Suisse. De même, on peut affirmer que l'initiative suisse relève bien d'un mouvement parti du bas. En outre, les pavés de mémoire constituent un exemple réussi de culture mémorielle participative.

En Suisse, ils ont en partie anticipé la fonction d'un mémorial national dont il est enfin question aujourd'hui, mais qui faisait défaut; récemment approuvé par le Parlement suisse⁵², un monument central sera installé à Berne, que les pavés de mémoire pourront «compléter» et «troubler» de manière décentralisée. Compte tenu d'un ancrage local et des possibilités de participation, il aurait même été peut-être opportun de concevoir cet hyper-mémorial comme décentralisé plutôt que central et de renforcer ses atouts, par exemple en effectuant des recherches préalables à la pose de chaque pierre et en y associant des publics scolaires. En effet, la participation et l'engagement personnel permettent à la fois aux participants de s'identifier aux pavés de mémoire qu'ils ont posés et d'avoir «un accès empathique qui peut être relié à leurs propres expériences biographiques»⁵³. De plus, les pierres permettent un accès plus facile aux récits des persécutés que les mémoriaux. Ainsi, dans une étude empirique sur le comportement face au «Mémorial de l'Holocauste» de Berlin, Marion Klein a pu montrer que les jeunes en particulier le ressentent comme une sur-

charge, car il exerce une forte pression en matière d'attentes⁵⁴.

Pour le travail éducatif en lien avec la commémoration des victimes du nazisme, un problème fondamental subsiste toutefois, comme le soulignent à juste titre Kavčič et al. : «L'identification avec les destins des victimes donne certes le bon sentiment d'être du bon côté, mais cela ne garantit pas encore une réflexion sur le rapport entre le pouvoir et la société sous la dictature et ses répercussions jusqu'à nos jours.»⁵⁵ Les pavés de mémoire ne se réduisent pas à de simples «objets de dévotion». Ils impliquent plutôt un apprentissage historique, une réflexion sur les conditions historiques, sur les marges de manœuvre des acteurs, ainsi que sur leur responsabilité historique – et, dans le meilleur des cas, sur les connaissances susceptibles de motiver l'engagement politique.

Bien entendu, les pavés de mémoire ne constituent pas un remède contre le révisionnisme de droite ou le négationnisme. Mais ils peuvent contribuer de manière significative à la réflexion sur l'exclusion et la persécution sous la dictature nazie – et, dans le cas de la Suisse, à la discussion sur

la responsabilité de son traitement des victimes du nazisme et sur son histoire dans les années 1933 à 1945. Ils constituent sans doute une part importante de la lutte contre la régression mémorielle qui s'observe aujourd'hui en Suisse et qui tend «à valoriser une histoire et une mémoire hors-sol de la criminalité nazie mettant (à nouveau) de côté les aspects (sombres) qui relient les élites et les autorités helvétiques à certains aspects de ces crimes»⁵⁶. Certes, le 27 janvier 2020, la présidente de la Confédération Simonetta Sommaruga avait reconnu officiellement le sort des victimes suisses en tant que première représentante du gouvernement suisse⁵⁷. Pourtant, deux ans plus tard, la responsabilité de la Suisse officielle vis-à-vis des victimes de la dictature nazie n'a de nouveau pas été évoquée dans le discours du président de la Confédération Ignazio Cassis⁵⁸.

Enfin, dans la perspective d'une didactique de l'histoire, il est souhaitable de mettre en relation les victimes juives du national-socialisme avec les victimes actuelles de la haine raciale et religieuse par le biais d'une référence au présent soigneusement

51. Thomas Huonker, *Anstaltseinweisungen, Kindswegnahmen, Eheverbote, Sterilisationen, Kastrationen: Fürsorge, Zwangsmassnahmen, «Eugenik» und Psychiatrie in Zürich zwischen 1890 und 1970: Sozialberichterstattung '02*, Zurich, Sozialdepartement der Stadt Zürich, 2002.

52. Voir aussi <https://swissmemorial.ch/fr/contact/>; Valérie Arato Salzer, Erich Bloch Erich, Sabina Bossert et al., «Ein Schweizer Denkmal für die Opfer des Nationalsozialismus», in Azaryahu, Gehring, Meyer, *Erzählweisen...*, op. cit., pp. 477-490.; Boris Buslinger, «La Suisse aura un mémorial aux victimes du nazisme», *Le Temps*, 10 mars 2022, en ligne : <https://www.letemps.ch/suisse/suisse-aura-un-memorial-aux-victimes-nazisme>.

53. Kavčič et al., «Das Kunstprojekt Stolpersteine...», op. cit., 2021, p. 44. Trad. par CM.

54. Marion Klein, *Schülerinnen und Schüler am Denkmal für die ermordeten Juden Europas: Eine empirisch-rekonstruktive Studie*, Wiesbaden, VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2012 ; Marion Klein, «Trauerimperativ: Jugendliche und ihr Umgang mit dem Holocaust [-Denkmal]», *Aus Politik und Zeitgeschichte* (42-43), 2013. En ligne : <https://www.bpb.de/apuz/170170/trauerimperativ-jugendliche-und-ihr-umgang-mit-dem-holocaust-denkmal>.

55. Kavčič et al., «Das Kunstprojekt Stolpersteine...», art. cit., 2021, p. 40. Trad. par CM.

56. Charles Heimberg, «Une didactique de l'histoire depuis la Suisse sur la criminalité nazie et les déportations», *En Jeu*, n° 11, 2018, pp. 69-84.

57. Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication, «Le courage de dire "non"», 27 janvier 2020, <https://www.uvek.admin.ch/uvek/fr/home/uvek/medien/interviews-und-stellungnahmen/holocaust-gedenktag-2020.html>.

58. Département fédéral des affaires étrangères, «Journée de commémoration de l'Holocauste : un devoir de mémoire pour les victimes et pour nous-mêmes», 27 janvier 2022, <https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiqués.msg-id-86949.html>.

enseignée. Cela peut être contesté, voire rejeté, au vu des discussions sur le caractère unique de la Shoah. Toutefois, en se référant aux travaux de Michael Rothberg, il convient de souligner qu'une « mémoire multidirectionnelle » crée un lien mental et émotionnel entre différentes histoires de violence et leurs souvenirs⁵⁹. Ce qui, comme le souligne Niven, est « préférable à une mémoire basée sur la concurrence »⁶⁰. Les pavés de mémoire en Suisse représentent ainsi une chance de développer une pratique participative et discursive de la mémoire.

EJ Comment faire face au « Schweinekerl »¹ ? Réflexions sur la culture mémorielle suisse en rapport avec le massacre de Saint-Gingolph de juillet 1944

Jonas DISCHL – Titulaire d'un MA en histoire de l'université de Lucerne en Suisse, il est maître d'enseignement et de recherche en didactique de l'histoire à la Haute école pédagogique de Zurich, Suisse, où il est membre du groupe de recherche des didactiques des sciences sociales. Ses recherches portent sur l'histoire contemporaine, la didactique de l'histoire, l'enseignement de la Shoah et l'éducation à la citoyenneté.

Christian MATHIS – Titulaire d'un doctorat en didactique de l'histoire de l'université Carl von Ossietzky d'Oldenburg en Allemagne, il est professeur de didactique de l'histoire à la Haute école pédagogique de Zurich, Suisse, où il dirige le groupe de recherche en didactiques des sciences sociales. Ses recherches portent sur la culture historique et l'enseignement de l'histoire, l'enseignement de la Shoah et l'éducation à la citoyenneté.

Résumé : L'article examine l'ensemble des marqueurs de la mémoire du massacre causé par les SS allemands en juillet 1944 dans le petit village binational de Saint-Gingolph, à la frontière franco-suisse. De nouvelles découvertes dans les Archives Fédérales Suisses montrent que les auteurs du massacre s'étaient réfugiés en Suisse en août 1944 et que leur culpabilité était connue des autorités suisses. Pourtant, les responsables n'ont pas été jugés en Suisse, mais ont été internés ou expulsés. L'article pose la question de savoir si et comment les nouvelles connaissances peuvent « troubler » la mémoire et la culture mémorielle des événements..

Mots-clés : marqueurs mémoriels, résistance, pensée historienne et morale, massacre, histoire suisse.

59. Michael Rothberg, *Multidirectional memory: remembering the Holocaust in the age of decolonization*, Stanford, Stanford University Press, 2009.

60. Niven, « Im Wandel... », *op. cit.*, p. 91. Trad. Par CM.

1. Littéralement « gros porc » ou « fils de... ». Voir : <https://dodis.ch/47888?lang=de>, pp. 3-4, consulté en avril 2023 (comme ci-après).

MARQUEURS MÉMORIELS DANS L'ESPACE PUBLIC

Dossier coordonné par Charles Heimberg

Ce dossier sur les traces mémorielles dans l'espace public, notamment des noms de rue, des monuments, des statues, des lieux de mémoire, présente des situations critiques et des raisons de s'y intéresser. Il précise en quoi ces controverses concernent des enjeux pour le présent. Il examine les manières dont les discussions ou les décisions qu'elles suscitent renvoient à la fragilité des mémoires dans un contexte de société marqué par

des crises démocratiques, une montée des extrêmes droites et la disparition en cours des derniers témoins des crimes de masse du XX^e siècle. Il évoque des usages et mésusages du passé, ainsi que des controverses de mémoire.

À travers les cas évoqués dans les différentes contributions incluses dans ce dossier, l'actualité du combat contre le retour des fascismes prend toute son importance.

17€ - DÉCEMBRE 2023 - N°17

ISSN : 2269-2347

ISBN : 978-2-9584324-1-6

9 782958 432416

DÉCEMBRE 2023 - N° 17

MARQUEURS MÉMORIELS DANS L'ESPACE PUBLIC

En Jeu

S 2289

REVUE PLURIDISCIPLINAIRE DE LA FONDATION
POUR LA MÉMOIRE DE LA DÉPORTATION

En Jeu
**HISTOIRE ET
MÉMOIRES
VIVANTES**

**MARQUEURS MÉMORIELS
DANS L'ESPACE PUBLIC**

DÉCEMBRE 2023 - N° 17

FONDATION POUR
LA MÉMOIRE
DE LA DÉPORTATION

Septentrion
PRESSES UNIVERSITAIRES
DE BORDEAUX